

ANALISIS HAMBATAN KOMUNIKASI ORGANISASI UNTUK PERCEPATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS DI PT. ADVANTA SEEDS INDONESIA REGION 1

Ajeng Dias Sucipto¹, Dwi Windradini², I Ketut Mastika³, Wheny Khristianto⁴

¹⁻³ Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

220910202002@mail.unej.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan komunikasi organisasi dalam mempercepat pengambilan keputusan bisnis di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1. Lokasi penelitian di perumahan De Sitinggil, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap validasi data menggunakan metode triangulasi data. Teknik analisis

domain dan taksonomi digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa region 1 mengalami hambatan komunikasi dan administrasi pada 8 elemen komunikasi, yaitu hambatan pengirim pesan dalam komunikasi antar budaya dan lintas generasi, diatasi melalui interaksi komunikasi antar negara dan pendekatan fleksibel. Hambatan penyandian komunikasi lintas budaya menggunakan *Google Translate*. Kesalahan penyandian emosional diantisipasi dengan mengkonfirmasi pesan yang tercopy dengan baik. Hambatan bagi penghubung yang tidak menyampaikan pesan secara utuh, diperbaiki dengan pengembangan skill komunikasi tahunan. Kesalahpahaman dalam penggunaan media *WhatsApp*, formal resmi *Microsoft Teams* dan *email*, diatasi dengan mengkonfirmasi propose di dua media untuk *approval* cepat. Hambatan penafsiran terhadap kesalahan input data antar karyawan internal, hambatan karyawan dengan mitra karena perbedaan karakter, dan hambatan menafsirkan persepsi emosional, diatasi dengan konfirmasi kesalahan segera, teguran kepada mitra, dan pendekatan ke bawahan untuk komunikasi yang fleksibel. Hambatan penerimaan pesan oleh bawahan yang membuat keputusan sepihak, diatasi dengan evaluasi *one on one* diskusi. Hambatan kesenjangan jabatan menyebabkan *slow response*, sehingga perlu pembagian tugas dengan posisi yang setara untuk respon cepat. Hambatan administratif berupa gangguan *approval propose*, input data rutin, dan distribusi data ke *warehouse*, koreksi data berdasarkan *notes* manajer, pengiriman ulang slip melalui ekspedisi untuk pengiriman cepat.

Kata kunci: Hambatan komunikasi, hambatan komunikasi organisasi, pengambilan keputusan bisnis, elemen-elemen komunikasi organisasi.

A B S T R A C T

This study aims to analyze organizational communication barriers in accelerating business decision-making at PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1. The research location is in the De Sitinggil housing complex, Jember Regency, East Java. This study uses a qualitative method, with primary and secondary data sources. Data collection through observation, interviews, and documentation. The data validation stage uses the data triangulation method. Domain and taxonomy analysis techniques are used. The results of the study indicate that region 1 experiences communication and administration barriers in 8 communication elements, namely barriers to message senders in intercultural and cross-generational communication, honed through communication interactions between countries and a flexible approach. Barriers to cross-cultural communication encoding use Google Translate. Emotional encoding errors are anticipated by confirming well-copied messages. Barriers for liaisons who do not convey messages in their entirety are corrected by annual communication skill development. Misunderstandings in the use of WhatsApp media, formal Microsoft Teams and email, are overcome by confirming proposals in two media for quick approval. Barriers to interpreting data input errors between internal employees, barriers between employees and partners due to character differences, and barriers to interpreting emotional perceptions, are overcome by immediate error confirmation, reprimands to partners, and approaches to subordinates for flexible communication. Barriers to message acceptance by subordinates who make unilateral decisions are overcome by one on one discussion evaluations. Barriers to job gaps cause slow responses, so it is necessary to divide tasks with equal positions for a quick response. Administrative barriers include disruptions in approval proposals, routine data input, and data distribution to the warehouse, data corrections based on manager notes, and resending slips via expedition for fast delivery.

keywords: *Communication barriers, organizational communication barriers, Business Decision Making, Elements of organizational communication.*

PENDAHULUAN

PT. Advanta Seeds Indonesia adalah perusahaan multinasional India pada input benih global. Berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan didukung lebih dari 150 karyawan dan 7 kantor administrasi atau kantor region, dengan komunikasi organisasi yang kompleks, berdasar laporan tahunan 2024.

Region 1 mengalami hambatan *miskomunikasi* antara karyawan dengan pihak mitra berdasar wawancara singkat dengan admin region 1 tahun 2025, “pemakaian benih (*parent seeds usage/PSU*) yang mengalami kenaikan harusnya *max* 34kg/hatembus jadi \pm 45kg/ha karena ada *mis* di FA, *grower* agen, petani, karena pada saat tutup tanam tanggal 15 Agustus banyak yang masih tetap tanam atau penggunaan yang tidak sesuai rekomendasi dari perusahaan sehingga mengakibatkan membengkaknya pemakaian benih”. Kenaikan jumlah PSU setiap tahunnya melebihi batas rekomendasi jumlah PSU SOP perusahaan, tersaji padatabel berikut:

Tabel 1.1 Pembengkakan pemakaian benih
(PSU) 2023-2025.

Tahun	Jumlah pemakaian PSU kg/ha	rekomendasi <i>max</i> pemakaian
2023	37 kg/ha	34 kg/ha
2024	40 kg/ha	34 kg/ha
2025	45 kg/ha	34 kg/ha

Sumber : Data diolah peneliti (2025).

Kondisi iklim komunikasi region 1 drop ditahun 2022 berdasarkan wawancara singkat bersama *human resource supervisor* tahun 2025, “di tahun lalu itu region 1 sangat drop, karena ada 1 sekian orang yang kurang kompeten”. *Region* 1 mengalami gangguan komunikasi antar budaya saat berinteraksi dengan kantor pusat Pasuruan, “tantangannya bahasa, masalahnya tidak nyambung apa yang dibicarakan, kadang kita menyampaikan A takutnya menerimanya berbeda, apa yang saya sampaikan dan apa yang diterima kalau dari sisi bahasanya ga sesuai ngomong menggunakan bahasa isyarat, saya juga minta bantuan orang lain”, berdasarkan wawancara singkat bersama *supervisor production* tahun 2025.

Penerapan komunikasi antar budaya dapat dilihat dari unggahan instagram resmi PT. Advanta *Seeds* Indonesia berupa dokumentasi kegiatan seperti pertemuan kerjasama dengan *stakeholder* dari berbagai negara. Hambatan komunikasi dipicu oleh perbedaan bahasa, budaya, dan zona waktu internasional, sehingga diperlukan strategi penyesuaian pesan agar tidak salah tafsir (Nathalie dan Paramita, 2025). Hambatan dalam proses komunikasi (Humaizi

dan Zulkarnain, 2024) adalah faktor yang mengganggu atau menghalangi penyampaian pesandenganjelas dan efektif.

PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1 berhasil menguasai pangsa pasar lebih dari delapan puluh negara bersama merek mitra *alta seeds* dan *pacific seeds* dengan visi berkomitmen pada praktik pertanian berkelanjutan, kemakmuran petani, berdasar nilai-nilai inti pada ilmu pengetahuan modern, berdasar *website* resmi PT. Advanta Seed Indonesia.

Era revolusi industri 4.0 dengan fenomena *disruptive innovation* ditandai dengan berkembangnya pola komunikasi digital sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan maupun organisasi (Suranto, 2022). Perusahaan multinasional tumbuh, berkembang dan semakin terintegrasi di berbagai negara, memicu tantangan komunikasi untuk beradaptasi dengan budaya dan orang yang berbeda-beda (Surya dkk., 2022). Tantangan besar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi (Pace dan Faules, 2018).

Hambatan komunikasi antar unit di PT. Masterindo Jaya Global Indonesia dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas operasional dimana komunikasi yang tepat dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberi dan meminta umpan balik dalam berkomunikasi, meningkatkan keterbukaan, menjaga hubungan antar personal yang harmonis, merencanakan penempatan jabatan secara benar, menjernihkan hubungan antar personal (Harmen dkk, 2024). Konsep komunikasi lintas budaya memiliki teori dimensi dan hambatan, dimana orang-orang yang bekerja di bawah lingkungan multinasional perlu lebih liberal dalam memahami budaya yang berbeda untuk membuat organisasi tumbuh secara global dan mengurangi masalah, dengan melakukan proses akulturasi, serta menerapkan berbagai kebijakan dan strategi guna menghadapi tidak hanya dinamika secara internal tim perusahaan multinasional yang multikultur (Surya dkk, 2018).

Analisis terhadap hambatan komunikasi organisasi diharapkan mampu menjadi saran bagi perusahaan untuk memperkuat hubungan interpersonal karyawan, percepatan respon terhadap masalah di lapangan, dan pengambilan keputusan yang cepat akurat dalam kompetisi bisnis ketat, sehingga menjaga kualitas hasil tanam dan reputasi PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1 menarik untuk dikaji. Maka judul yang digunakan “Analisis Hambatan Komunikasi organisasi untuk percepatan pengambilan keputusan bisnis di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1”.

Identifikasi masalah miskomunikasi karyawan dengan pihak mitra berdampak pada pembengkakan penggunaan benih ditunjukkan pada tabel 1.1. Hambatan komunikasi berdasarkan hasil wawancara

pra penelitian dengan informan tentang kondisi iklim komunikasi *drop*, dan gangguan komunikasi antar budaya di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1 memperlambat proses komunikasi dan persetujuan pengajuan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah “analisis hambatan komunikasi untuk percepatan pengambilan keputusan bisnis di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1?”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan komunikasi organisasi dalam percepatan pengambilan keputusan bisnis di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1.

Temuan ini diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1 di bidang komunikasi organisasi. Bagi Akademisi penelitian ini menambah referensi dan sumber pengetahuan tentang penerapan komunikasi organisasi, dan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan komunikasi organisasi di perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah cara melakukan penelitian yang berfokus pada situasi alami, mengumpulkan data dengan pendekatan analisis mendalam (Sugiyono, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama menggali secara mendalam hambatan komunikasi di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1.

Lokasi penelitian di Perumahan De Sitinggil, Patrang Tengah, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan fokus penelitian analisis hambatan komunikasi organisasi untuk percepatan pengambilan keputusan bisnis di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1.

Melibatkan informan penelitian *Manager Field Production, Field Admin, Supervisor Production, HR, Supervisor Quality, Field Assistant, Field Inspector, Grower* dan *Broker*.

Teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan pengumpulan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis domain dan taksonomi. Keabsahan penelitian diuji dengan triangulasi data untuk verifikasi informasi dari satu narasumber dengan narasumber lainnya, serta membandingkan hasil wawancara dengan perusahaan atau hasil observasi di lapangan dibuktikan dengan transkrip wawancara dan dokumentasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan komunikasi organisasi di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1

Tantangan manajer dalam menghadapi kondisi iklim komunikasi organisasi region 1 yang bermasalah, di latar belakang oleh gangguan komunikasi saat pergantian pemimpin. Permasalahan yang tidak tersampaikan oleh tim bawah ke atasan menjadi *case* yang tidak terselesaikan, sehingga menghambat komunikasi yang terjadi.

Gangguan karena peran komunikasi dan administrasi bermasalah. Hambatan di tengah membuat komunikasi atasan dan bawahan terputus, sehingga atasan tidak dapat memberikan solusi dan aksi atas permasalahan yang terjadi. Hambatan administrasi terjadi karena peran tim yang kurang kompeten di bidangnya. Kondisi region 1 menjadi menurun dan dinobatkan sebagai region terburuk hingga pergantian manajer.

2. Pengirim (komunikator)

Hambatan komunikasi terjadi karena terdapat gangguan yang dihadapi pengirim pesan, yaitu kurangnya penguasaan dalam penggunaan bahasa Inggris disertai idiom unik dari berbagai negara. Hambatan penguasaan bahasa menjadi tantangan bagi karyawan karena perlu penyesuaian dalam berkomunikasi antar budaya. Mengasah kemampuan interaksi dengan komunikator berbeda negara dapat diterapkan untuk membentuk ingatan pola komunikasi yang pernah dilakukan agar terbiasa.

Hambatan komunikasi pengirim pesan dalam menyesuaikan gaya komunikasi lintas generasi bawahan, membuat atasan terjebak dalam dilema komunikasi. Komunikasi menjadi terhambat karena memerlukan proses lebih panjang, yang melibatkan proses klarifikasi dan perbaikan perasaan situasional akibat penyesuaian pada bawahan. Dilakukan pendekatan fleksibel agar komunikasi dengan bawahan lebih luwes dan nyaman.

3. Penyandian (*encoding*)

Hambatan komunikasi dalam proses penyandian pesan, terhambat oleh perbedaan komunikasi antar budaya. Pemanfaatan media digital *google translate* digunakan untuk mempermudah menyamakan pemahaman maksud suatu pesan dari pengirim dan penerima. Hambatan atasan dalam menyandikan pesan, terjadi saat kondisi lelah, bersamaan dengan masalah ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh bawahan. Sehingga memicu kemarahan atasan dan merespon bawahan menggunakan intonasi suara yang tinggi. Diantisipasi dengan mengkonfirmasi dan memastikan

pesan yang dikirimkan telah *tercopy* dengan baik, menghindari kesalahan sehingga tidak menimbulkan respon emosional yang tidak tepat.

4. Pesan (*message*)

Pesan instruksi dari atasan yang dikirim dianggap 90%, menjadi tidak utuh maknanya apabila penghubung yang menyalurkan pesan menghilangkan 5% informasi yang disampaikan. Hambatan komunikasi muncul saat penghubung pesan tidak dapat menyampaikan pesan secara utuh. Dilakukan perbaikan dengan kegiatan pelatihan pengembangan *skill* komunikasi di region 1 tiap tahun untuk meningkatkan kemampuan komunikasi karyawannya.

Kemampuan mengirim pesan perlu diimbangi dengan kemampuan menempatkan diri sebagai penerima, karena pesan yang diterima di waktu yang tidak tepat dapat mengubah maksud pesan yang sesungguhnya dan memicu kesalahan dalam menangkap isi pesan. Penekanan isi pesan diperlukan untuk menghindari gangguan penerima dalam memahami maksud pesan, dan pemahaman dalam mengirim pesan dilakukan di waktu yang tepat agar pembaca menangkap dengan baik maksud pesan yang dikirimkan.

5. Media (*channel*)

Hambatan miskomunikasi dari penggunaan media umum *whatsapp* di region 1, membuat pesan yang mengandung informasi penting seringkali tenggelam oleh pesan informasi lain. Hambatan dalam penggunaan media formal resmi *Microsoft Team* yaitu disrupsi yang besar karena kebebasan dalam merangkap aktivitas, seringkali membosankan, membuat tergesa-gesa jika sedang dalam kondisi tidak siap seperti berkendara mendadak diinstruksikan *open cam*, serta miskomunikasi dari penyampaian pesan yang terlalu cepat.

Hambatan penggunaan media dilakukan dengan meminta pengulangan penjelasan melalui fitur angkat tangan ketika misberkomunikasi dengan *ms team*. Dan pembiasaan penggunaan media formal *email* dilakukan dua langkah pengiriman, *propose by email* dan konfirmasi melalui *whatsapp* untuk mempercepat *approval* dan pengambilan keputusan.

6. Penafsiran (*decoding*)

Hambatan dalam proses penafsiran terjadi pada tulisan data yang tidak jelas dan tidak tepat, membuat kesalahan dalam pembacaan data. Sehingga dilakukan pengecekan manual berulang yang menghambat proses pengiriman data. Komunikasi atasan dan bawahan menjadi gagal karena perbedaan penafsiran yang mengakibatkan instruksi tidak dipahami dengan baik, akibatnya

pekerjaan yang dilakukan bawahan tidak sesuai instruksi. Diatasi dengan konfirmasi mis tulisan melalui media WA, agar mempercepat perbaikan data. Hambatan terjadi antara karyawan dengan mitra perusahaan karena perbedaan penafsiran, membuat kinerja tidak sesuai dengan aturan perusahaan dan rawan terjadi penyelewengan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil tanam dan reputasi perusahaan. Dilakukan perhatian khusus dan teguran yang sesuai, penyelesaian akhir melalui laporan kepada atasan untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Pengiriman pesan instruksi melalui media *whatsapp* menimbulkan hambatan penafsiran bawahan dalam membaca suasana emosional atasan, sehingga memunculkan persepsi emosi marah kepada bawahan. Atasan perlu mengamati respon bawahan dan melakukan pendekatan, jika terdapat sinyal kesalahan dari bawahan dalam memahami pesan atasan.

Penafsiran atasan menjadi terhambat dalam kondisi *moodnya* tidak baik, perbedaan persepsi dalam menerima pesan dari bawahan, pengiriman pesan perlu dilakukan di waktu yang tepat, dan penulisan nada pesan perlu diperjelas dengan menggunakan emotikon.

7. Penerima (komunikan)

Hambatan penerimaan pesan oleh karakter bawahan introvert yang tidak aktif, cenderung diam, responnya lambat dalam kondisi malu, sungkan, dan takut salah. Hambatan komunikasi terjadi karena perasaan takut untuk menginformasikan masalah terhadap atasan, membuat bawahan mengambil keputusan sepihak yang tidak tepat, pesan perlu disampaikan melalui SPV sebagai pihak penghubung antara atasan dan bawahan. Hambatan komunikasi tanpa hirarki lengkap membuat kesalahan persepsi bawahan mengira akan ditegur atas kesalahan dan merasa gugup dalam menerima pesan dari manajer. Kesalahan bawahan diatasi dengan penanganan karyawan secara profesional, evaluasi karyawan melalui *one on one diskusi* (diskusi secara personal) dan membuat komitmen perbaikan kinerja.

8. Umpan balik (*feedback*)

Hambatan kesenjangan jabatan terhadap umpan balik bawahan, terjadi saat manajer cenderung melimpahkan instruksi ke bawahannya. Instruksi yang disampaikan manajer kepada admin untuk SPV kurang direspon cepat, sehingga umpan balik yang diterima lebih lambat, dibandingkan instruksi yang disampaikan langsung oleh manajer maupun SPV langsung. Perlu pembagian tugas terhadap pihak SPV atau penghubung dengan jabatan yang sejajar, agar pesan dapat direspon lebih cepat.

Umpan balik karyawan bawah yang *slow response* menjadi hambatan karena atasan memerlukan waktu lebih banyak untuk menggali alasan *slow response* bawahan dan menunggu umpan balik dari instruksi yang disampaikan. Dilakukan pendekatan melalui rekan dan penanggung jawab, terakhir penyelesaian secara personal. Hambatan umpan balik ke atasan terjadi saat malam hari, perlu dilakukan penyesuaian saat mengirim pesan ke atasan dengan mengamati keterangan *online* sehingga dapat menerima respon lebih cepat.

9. Gangguan (*noise*)

Region 1 mengalami gangguan percepatan pengambilan keputusan berupa gagal *approval propose*. Hambatan administratif dalam proses *input* data rutin, karena gangguan dari ketidaksesuaian jumlah, dilakukan pengerjaan data ulang oleh bawahan, sehingga terjadi penundaan pengiriman data lebih lambat dalam hitungan jam. Dilakukan perbaikan data ulang oleh bawahan berdasar arahan *notes* manajer, menginformasikan perbaikan pada yang bersangkutan dengan segera untuk percepatan pengiriman data.

Hambatan administrasi distribusi data hingga ke *warehouse*, terjadi karena gangguan dalam ketidaksesuaian angka dan lupa mencatat dari bawahan. Penggantian *slip* kertas yang tersisip saat proses pengiriman, memerlukan waktu mingguan lebih lama, sehingga menjadi hambatan dalam proses pembayaran panen yang seharusnya berlangsung. Maka perlu dilakukan pengiriman ulang melalui ekspedisi untuk pengiriman lebih cepat.

KESIMPULAN

PT. ADV region 1 mengalami hambatan komunikasi dan administrasi, yang terjadi pada 8 unsur komunikasi, yaitu:

1. Hambatan pengirim pesan dalam komunikasi antar budaya dan lintas generasi, diasah melalui interaksi komunikasi berbeda negara dan pendekatan fleksibel.
2. Hambatan penyandian komunikasi lintas budaya memanfaatkan media digital *google translate*. Kesalahan penyandian emosi atasan ke bawahan, diantisipasi dengan konfirmasi pesan *tercopy* dengan baik.
3. Hambatan penghubung tidak menyampaikan pesan secara utuh, perbaikan dengan pengembangan *skill* komunikasi tahunan.

4. Miskomunikasi penggunaan media umum *whatsapp*, media formal resmi *microsoft team* dan *email*, diatasi dengan pembiasaan konfirmasi *propose* di dua media agar *approval* cepat.
5. Hambatan kesalahan penyantuman data pada penafsiran internal karyawan, hambatan penafsiran dengan mitra karena perbedaan karakter, dan hambatan penafsiran persepsi emosi pada bawahan, diatasi dengan konfirmasi perbaikan data segera, teguran yang sesuai untuk mitra, dan pendekatan ke bawahan agar komunikasi luwes.
6. Hambatan penerimaan pesan oleh karakter bawahan yang mengambil keputusan sepihak, diatasi dengan evaluasi *one on one diskusi*.
7. Hambatan kesenjangan jabatan menyebabkan *slow response*, perlu pembagian tugas dengan jabatan yang sejajar agar respon lebih cepat.
8. Hambatan administratif berupa gangguan *approval propose*, *input* data rutin, dan distribusi data hingga ke *warehouse*, dilakukan perbaikan ulang data berdasar arahan *notes* manajer, pengiriman ulang *slip* tersisip melalui ekspedisi untuk pengiriman lebih cepat.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Advanta Seeds Indonesia Region 1, beberapa saran mengenai hambatan komunikasi untuk mempercepat pengambilan keputusan bisnis, sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelatihan bahasa inggris karyawan yang terhubung dengan perusahaan pusat, dan *workshop* kepemimpinan atasan sebagai pengirim pesan, untuk menjembatani gaya komunikasi lintas generasi.
2. Meningkatkan kebiasaan mengkonfirmasi ulang perintah yang diterima, dengan bahasa sendiri dan menggunakan emotikon yang tepat sopan untuk menghindari salah penafsiran di pesan singkat.

Digitalisasi penggunaan *slip* kertas dengan sistem digital elektronik SOP, untuk meminimalisir kesalahan pencantuman data, penulisan data, dan kertas tersisip.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, R., dan Esfandari, D., A. (2024). *Hambatan Komunikasi Organisasi di Rumah Bermain Jejakecil Bandung*. *Journal of Communication, Business and Social Science*: 2(1) 16 - 19.
- Bahrain, N., N., K., B. dkk. (2023). *Memahami Dampak dan Tantangan Hambatan Komunikasi di Lingkungan Kerja*. *Jurnal Internasional Penelitian Akademik Dalam Bisnis Dan Ilmu Sosial*: 3(11) 1477 - 1503.
- Fitriyani, E. (2013). *Analisis Kegiatan Komunikasi Organisasi Pada PT. Kresna Duta Agroindo Perkebunan Sinar Mas Group Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur*. *Journal Ilmu Komunikasi*: 1(2) 518 - 531.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Harivarman, D. (2017). *Hambatan komunikasi internal di organisasi pemerintahan*. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3) 508-519.
- Harmen, H., dkk. (2024). *Mengatasi Hambatan Komunikasi Horizontal PT. Masterindo Jaya Global Indonesia*. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*. 3(2) 1016 - 1024.
- Hartini, S., dan Setiawan, T. (2022). *Hambatan komunikasi dalam perkuliahan daring pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali di masa pandemi Covid-19*. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(11), 1-9.
- Hasanti, I. D. (2019). *Hambatan komunikasi event project team dengan account executive pada perusahaan jasa event organizer Twisbless*. *Journal of Servite*, 1(2), 37-48.
- Humaizi, dan Zulkarnain, I. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Mulyana, D., dkk. (2023). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nathalie, J., dan Paramita, S. (2025). *Hambatan komunikasi bisnis di perusahaan ekspor (Studi kasus PT Sinar Dunia Logam)*. *Jurnal Prologia*, 4(1), 293-301.
- Nurdin, I., dkk. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia Mengelola Talenta Untuk Kinerja Optimal*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Nurhabyana, dkk. (2024). *Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Komunikasi*
- Nurrachmah, S. (2022). *Terdapat noise komunikasi di setiap step proses transfer komunikasi pada pesan di media internet*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 2576-2581.

- Pace, R., W., dan Faules, D., F. (2018). *Human communication prinsip prinsip dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pranawukir, I. (2021). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Adaptivitas Sumber daya Manusia dan Keunggulan Kompetitif Lembaga*. *Jurnal Pustaka Komunikasi: 4(2)*, 247 - 259.
- Pratama, L. H. (2022). *Analisis hambatan komunikasi dalam organisasi studi kasus pada PT. DVBC*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 16646-16653.
- Sidauruk, P., L. (2013). *Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi Vertikal PT. Pos Indonesia (Persero) (Kasus Pada Kantor Pos Medan)*. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika: 3(2)* 133 - 164.
- Sopiah. (2023). *Perilaku organisasional*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhesti, D. F. M., dan Rosadi, R. R. (2025). *Hambatan komunikasi interpersonal antar staf front office di Atria Hotel Malang*. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11(9).
- Suranto. (2022). *Komunikasi organisasi prinsip komunikasi untuk peningkatan kinerja organisasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Surya, E., dkk. (2022). *Analisis Penerapan Komunikasi Lintas Budaya dalam Perusahaan Multinasional*. *Jurnal Dimensi: 2(2)* 63-74.
- Tubbs, S., L. (2008). *Human communication prinsip prinsip dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Utami, N., U., dkk. (2020). *Analisis Hambatan Komunikasi Karyawan Lokal di Kalimantan Barat*. 18(02) 194 - 206.